

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ ДО И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ

Mirtolipov Ziyodulla Fayzulla o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti,
"Yuk transport tizimlari" kafedراسи assistenti.

Нынешняя политическая ситуация в ближнем зарубежье вносит свои коррективы в дальнейшее развитие и перспективы торгово-экономических отношений. Следует отметить что кроме этого она еще и определяет вектор развития той или иной сферы хозяйствования. И здесь возникает вопрос для тех стран которые вблизи находятся от место конфронтации: Как быть? Какую позицию занимать? (Или за кого болеть?:-)). Это сложная ситуация, тут надо максимально нейтральную позицию занимать. Сложность в принятии решений заключается в том, что надо находить золотую середину между понятиям «добрый сосед» и субъект который уважает «(политизированное) общественное мнение». Хотя надо иметь ввиду любое принятое решение какое последствие влечет за собой. Это уже политический часть нашего вопроса, в данной работе рассматривается торгово-экономический исход, сложившийся ситуации в странах Центральной Азии.

Основная задача внешнеторговой логистики всегда состояла в обеспечении непрерывного и бесперебойного международного товародвижения, но в условиях полного уничтожения примерно 2/3 традиционных торговых связей России, когда принципиальном образом оказалась разрушена транспортная система, логистика также потерпела принципиальные изменения. В текущих условиях ее задача заключается в обеспечении параллельного импорта и экспорта. Строго говоря, основная задача внешнеторговой транспортной логистики не изменилась, но необходимо действовать с учетом

новых, местами критичных, обстоятельств. Поэтому нам приходится говорить не о своевременной и бесперебойной доставке товаров на международные рынки сбыта, а об их устойчивой доставке. Сегодня внешнеторговые компании вынуждены искать новые логистические возможности, которые могут быть реализованы через дружественные либо нейтральные к санкциям страны (1). Однако такие схемы в основном временные, или, как модно сегодня говорить «параллельные», а значит, технологически сложные, более протяженные и дорогие. Понятие «дорого» в текущих условиях приобрело несколько иной смысл. Сегодня почти невозможно назвать точную стоимость будущей перевозки до момента ее физической реализации, непростые жизненные реалии постоянно вносят коррективы. Пока можно лишь оценивать уровень удорожания транспортных услуг, основываясь исключительно на результатах уже свершившихся перевозок.

Порты Балтийского бассейна в июле 2022 г. потеряли 76,2 % контейнерного оборота. Перевалено 51,85 тыс. TEU в против 218,07 тыс. TEU в прошлом году. Экспорт упал на 71 %, импорт – на 82, транзит – на 89 %. По итогам месяца перевалено 1,2 тыс. TEU каботажных контейнеров, в прошлом году перевалка не осуществлялась. Спад перевалки в Большом порту Санкт-Петербурга составил 73 %, в Калининграде – 92, в Усть-Луге – 49 %. Темпы спада находятся на июньском уровне.

При этом многие компании начинают поиск решений для смены и реформатирования логистических цепочек. Контейнерооборот в Арктическом бассейне вырос по итогам месяца на 29,2 % к прошлому году, до 16,37 тыс. TEU. Порт Мурманск нарастил перевалку контейнеров на 63 %, Архангельск – на 59 %. Порты Дальневосточного бассейна сократили перевалку в июле на 16,8 % относительно аналогичного периода прошлого года до 157,19 тыс. TEU. Порт Владивосток в июле потерял 1 % оборота, Восточный – 59 %.

Но, по словам участников рынка, есть и положительные моменты. Например, на фоне увеличения количества локальных азиатских перевозчиков ставки морского фрахта сейчас относительно невысокие (таблица 1).

Таблица 1
Ставки морского фрахта в 2022 г.

Стоимость перевозки	Габариты	Маршрут
От \$3200-3500	20-футовый контейнер	Из Шанхая во Владивосток
От \$5200-5500	40-футовый контейнер	Из Шанхая во Владивосток
\$800-1000	20-футовый контейнер	Из Владивостока в Циндао
От \$1500	40-футовый контейнер	Из Владивостока в Циндао

Прогнозируется значительное увеличение железнодорожных перевозок как по России, так и по международным транзитным коридорам (МТК) «Север – Юг» и «Запад – Восток» без выхода на Европу, возможно открытие новых маршрутов Россия – Азербайджан – Иран (Персидский залив), Россия – порты Южного Китая, Россия - Вьетнам. Могут активизироваться

переговоры по взаимодействию РЖД и железных дорог Северной и Южной Кореи, а также по маршруту Россия – страны Южного Кавказа – Средиземноморские побережье Турции с использованием МТК «Север – Юг», ЦАРЭС (Центрально-азиатского экономического сотрудничества) и других

(рисунок 1).

Рис. 1. Международные транспортные коридоры, проходящие по территории и через порты России, а также альтернативные пути доставки грузов из Азии в Европу

Одним из вариантов оптимизации транспортных маршрутов является международный транспортный коридор «Север – Юг». Кроме того, коридор проходит через относительно небольшое количество государств, что позволяет проще и быстрее улаживать таможенные вопросы (рис.2).

Рис. 2. Международный транспортный коридор «Север-Юг»

Международный транспортный коридор «Север-Юг» может открыть новые цепи поставок для импортных и экспортных грузов, соединяющих северные и

южные страны, обходя Суэцкий канал. Данное решение поспособствует сокращению издержек на топливо, уменьшению сроков доставки и получит независимость от санкций «недружественных стран».

Программа ЦАРЭС (Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество) – это программа регионального сотрудничества, которая нацелена на расширение торговли в регионе и на улучшение конкурентоспособности бизнеса в странах-членах программы через реализацию региональных проектов в области транспорта, содействия торговой политики и развития экономических коридоров.

Для расчета транзитного времени доставки груза из порта Владивосток в порт Ченнаи будет рассмотрен контейнеровоз вместимостью 8 000 TEU. Длина морского пути составляет 10 300 км. При благоприятных погодных условиях скорость контейнеровоза составляет 20 узлов, или 37 км/ч, а расход топлива будет составлять 150 т в сутки. Также при небольшой загрузке в портах время перевалки грузов и таможенного оформления займет 8 суток.

Следовательно, рассчитаем транзитное время доставки груза по морскому пути «Владивосток – Ченнаи»:

$$T = \frac{\left(\frac{S}{V} + T_T\right)}{H} = \frac{\left(\frac{10\,300}{37} + 192\right)}{24} = 19.5 \text{ сут.},$$

(1)

где, T – транзитное время доставки груза; S – длина морского пути; V – скорость контейнеровоза; T_T – время перевалки грузов и таможенного оформления; H – количество часов в сутках.

Рассчитаем расход топлива судна при транспортировке груза:

$$Q = T \cdot Q_{\text{сут}} = 19,5 \cdot 150 = 2925 \text{ т},$$

(2)

где, $Q_{\text{сут}}$ – расход топлива судна в сутки.

Далее для расчета транзитного времени доставки груза из порта Санкт-Петербург в порт Мумбаи будет взят тот же контейнеровоз с теми же параметрами скорости, расхода топлива и времени на перевалку груза и таможенное оформление.

$$T = \frac{\left(\frac{S}{V} + T_T\right)}{H} = \frac{\left(\frac{13800}{37} + 192\right)}{24} = 23.5 \text{ сут.},$$

(3)

Результаты расчетов сводим в таблицу 2.

Таблица 2
Сравнение маршрутов «Владивосток – Ченнаи» и
«Санкт-Петербург – Мумбаи»

Показатель	Морской путь «Санкт-Петербург – Мумбаи»	Морской путь «Владивосток – Ченнаи»
Срок доставки груза, сут	23,5	19,5
Влияние санкций	Морской путь невозможен из-за ухода контейнерных операторов с западных портов России	Морской путь открыт для транспортировки, так как контейнерный оператор Maersk продолжает работать в порту Владивосток
Расход топлива, т	3525	2925

По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы. Во-первых, альтернативный морской путь «Владивосток – Ченнаи» быстрее старого маршрута на 4 сут (18,9 %), что играет немаловажную роль при транспортировке грузов. Во-вторых, расход топлива, которое потратит судно по оптимизированному маршруту, на 600 т (18 %) меньше, что позволит контейнерным операторам снизить размер ставок на фрахт. В-третьих, морской путь «Владивосток – Ченнаи» не подвержен влиянию санкций со стороны Европы и позволяет использовать Maersk как контейнерного оператора.

Литература

1. Голубчик А.М., Пак Е.В. Экономические санкции в отношении России: транспортный аспект // Российский внешнеэкономический вестник. – 2022. - № 3. – С. 50-58.
2. Морские вести России. [URL:http://morvesti.ru/news/1679/97556](http://morvesti.ru/news/1679/97556).
3. Влияние экономических санкций на транспортную логистику Российской Федерации – П.В. Куренков¹, А.А. Сафронова², Е.А. Герасимова³, М.Н. Харитонов⁴. ¹-Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, Россия; ²-Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; ^{3,4}-Самарский государственный университет путей сообщения, Самара, Россия